

BUXORO AMIRLIGIDAGI BOSHLANG’ICH TA’LIM XUSUSIDA

Xurramova Gulchehra Iskandar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

khurramovagulchehra03@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Sh.S.Tilavova**

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligidagi boshlang’ich ta’lim, uning qanday uslubda o’qitilishi, maktablarning ko’rinishi, mahalliy va xorijiy tarixchilarning asarlari orqali tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: boshlang’ich ta’lim, maktab, Haftiyak, qiz bolalar maktabi, o’g’il bolalar maktabi, arab alifbosi, harflar, yod olish.

Аннотация: В этой статье будет проанализировано начальное образование в Бухарском эмирате в конце XIX – начале XX века, в каком стиле оно преподавалось, как выглядели школы, через труды отечественных и зарубежных историков.

Ключевые слова: начальное образование, школа, Haftiyak, школа для девочек, школа для мальчиков, арабский алфавит, буквы, запоминание.

Annotation: this article analyzes elementary education in the emirate of Bukhara in the late 19th – early 20th centuries, in what style it is taught, the appearance of schools, the works of local and foreign historians. Keywords: primary education, Emirate of Bukhara, school, Haftiak, girls’ school, boys’ school.

Keywords: primary education, school, Haftiyak, girls school, boys school, Arabic alphabet, letters, memorization.

Har bir insonning ta’lim-tarbiya olib kamolotga erishuvida ta’lim-tarbiyaning, xususan maktabda olingan bilimlarning o’rni beqiyosdir. Maktab ta’limida dastlabki bilimlar boshlang’ich ta’lim tizimida olinadi va ta’lim-tarbiyaning dastlabki poydevori bo’lib hisoblanadi. Ushbu maqolada o’zbek davlatchiligida muhim ahamiyat kasb etgan Buxoro amirligida ta’lim tizimi, xususan boshlangich ta’limda

o'qitish tizimi, maktablarning ko'rinishi, darsliklari masalasi mahalliy va xorijiy manbalardagi ma'lumotlar orqali tahlil qilib yoritiladi. Buxoro amirligida faoliyat yuritgan mahalliy tarixchi Sadridin Ayniy, Abdurauf Fitrat, Ahmad Donish asarlarida boshlang'ich ta'lim, dars beruvchilar, darsliklar masalasi keng tarzda yoritib o'tilgan. Bundan tashqari mustaqillik yillarida tarixchilar F.Bobojonova, L.Asrorovalar manbalar orqali Buxoro amirligidagi ta'lim tizimi haqida o'z izlanish ishlarini olib borgan.

Boshlang'ich ta'lim- birinchi xat savod chiqarilishi bo'lib, arab alifbosi asosida yozish va o'qish ko'nikmalari shakllantirilgan. Bundan tashqari hisoblash, atrof-muhit, tabiat va jamiyat, islom dini asoslari bilim va ko'nikmalar berish, odob axloq me'yorlari kabilarni o'rganishgan. Yuqorida aytilgan arab alifbosi asosida o'qitilishidan bilishimiz mumkinki, arablar bilan birga ularning alifbosi ham bizning yurtimizga kirib kelgan. “Buxorodagi birinchi an'anaviy maktab 714-yil Qutayba ibn Muslim tomonidan Buxoro arkida, zardushtiyalar ehromi o'rnida bunyod etilgan [8, B.31]”. “Maktab” so'zi arabcha “kataba”- yozmoq fe'lidan yasalgan bo'lib, yozishga o'rgatiladigan joy [9, B. 66-73]” boshqalarda “maktab” atamasi mirzalar maktabi ma'nosini bildirgan”[10, B. 96-94].

Tarixchi F.Bobojonovanning kitobida keltirilishicha: O'rta Osiyoda xususan Buxoro amirligida an'anaviy ta'lim ikki bosqich: quyi- boshlang'ich maktab va yuqori – madrasa bosqichidan iborat edi. Biz esa aynan boshlang'ich maktab haqida to'xtalamiz. “O'rta Osiyoning barcha shahar, qishloq va ovullarda maktabxonalar mavjud bo'lgan. Buxoro amirligida faoliyat ko'rsatgan mahalliy tarixchi Abdurauf Fitrat (1886-1938) ning qayd etishicha; “Maktablar ko'pincha bir sinf xonasidan iborat bo'lganligi uchun ham ularni maktabxona deb atashgan. Musulmon qoidalaridan kelib chiqqan holda o'g'il va qiz bolalar alohida-alohida maktabxonalarda o'qitilgan. O'g'il bolalarning aksaryati masjidlarda, qizlar esa ayol o'qituvchi ya'ni otin (otinoyi, otinbibi) xonadonidagi maktablarda saboq chiqargan. Maktablar ko'rinishi haqida mahalliy tarixchi Sadridin Ayniy (1878 – 1954) o'zining “Eski maktab” qissasida esa quyidagicha ma'lumot beradi: “to'rt eshikli, yorug' va tinch bo'lmay, torgina bir xonadan (hujradan) iborat edi. Uning ikki eshigi

bor bo‘lib, buning biri bir tavaqali va bu eshik ko‘pincha yopiq turar edi. Ikkinchi eshigi darcha bo‘lib, uch gaz bo‘yi va yarim gaz eni bor. Bu darchaning oldi domla (maktabdor)ning o‘tiradigan joyi edi. Darchalarga esa parda qilingan (derazasi qog‘oz bilan qoplangan) va qog‘ozga esa qor-yomg‘irning ho‘llab yirtib yubormasligi uchun zig‘ir moyi surtilgan, bu moyli qog‘oz ko‘chaning chang va tuprog‘ini o‘ziga ola berib, qozon chochiq kabi qop-qora kirlanib ketgan edi [2,B. 184-185.]”.

1910-yilda Buxoroda 350 ga yaqin an‘anaviy(boshlang‘ich) maktablar faoliyat ko‘rsatgan [5, B 38].” Maktablarda o‘qish muddati turlicha bo‘lgan, asosan otanasining iqtisodiy jihatiga ko‘ra farzandlar ta‘lim olgan, bundan tashqari o‘quvchilarning aqliy salohiyati ham inobatga olingan. Qiz bolalar qisqa muddat o‘qishgan. O‘g‘il bolalar uzoqroq vaqt ta‘lim olib qolaversa ilm-fan o‘chog‘i bo‘lgan markaziy shaharlarda ham ilm olish imkoniyatiga ega bo‘lgan. Rus tadqiqotchi N.Xannikovning ma‘lumotlariga ko‘ra, XIX asrning o‘rtalarida Buxoro amirligidagi maktablarda o‘rtacha o‘qish muddati o‘rtacha 7 yil deb ko‘rsatilgan. [3,B 212]”.

Mahalliy tarixchi Sadridin Ayniy maktabda o‘qitish tizimini quyidagicha ta‘riflaydi: “Domla bir necha bor o‘zi o‘qib, meni ham ergashtirib o‘qitganidan keyin: – Endi o‘zing o‘qi, – dedi. – Alif, be, te, se, – deb o‘qidim men. – Yo‘q, – dedi u, – pastdagisini o‘qi! Ammo men bularning qaysi biri yuqori, qaysi birisi pastda ekanligini bilmas edim” [2,B. 208]. Yuqoridagi ma‘lumotdan ko‘rib o‘tishimiz mumkinki, o‘quvchilar nimani o‘qiyotganligini tushunmasdan o‘qiganligi sababli ham ta‘lim jarayoni uzoq davom etgan. Maktabda o‘quvchi dastlab iymon masalasiga doir “Kalimai shaxodat” va “toyiba”ni yod olgach, arab alifbosini o‘rganishgan. Harflar avval yod olingan, keyin esa bo‘g‘inlab o‘qishga o‘tilgan. Bo‘g‘inlab o‘qishga o‘tishdan so‘ng o‘quvchi “Haftiyak”ni o‘rganishga o‘tgan” [1, B. 12]. Tarixchi F. Bobojonovanning ma‘lumotiga ko‘ra, Haftiyakdan so‘ng, Tavjid, “Allamnashrax” surasi yodlagan tolibi ilm savodxon hisoblangan, o‘quvchilar “Farzi ayn”, “Chor kitob”, ”Sabot ul-ojizin”, ”Maslak ul- muttakin”, “Guliston va Bo‘ston”, “Devon” kabi kitoblardan saboq chiqarishgan [1,B 8.]”.

Tarixchi Sadridin Ayniyning yozishicha, Buxoro amirligi maktablarida bulardan tashqari, arab grammatikasiga katta e‘tibor qaratilib, “Bidon”, “Zanjoniyy”,

“Muizziy” kabi kitoblar ham o‘qitilgan [4, B. 352]. Boshlang‘ich maktablarda yuqorida qayd etilgan badiiy adabiy namunalari, darsliklar soni yoki o‘rganish tartibi turlicha bo‘lsa-da, asosiy uchta kitob, ya‘ni “Haftiyak”, “Chor kitob” va “Sabot ul-ojizin” albatta o‘qitilgan [7, B. 39].

F. Bobojonovning kitobida keltirilishicha, maktablardagi o‘qituvchilarning asosiy daromad manbasi o‘quvchilarning ota-onalari tomonidan berib yuboriladigan payshanbalik puli bo‘lgan. Bundan tashqari, “Maktabdorlar bolalardan “bo‘yra puli”, ko‘mir puli”, “supurgi puli”, kabi turli xil o‘ziga xos “to‘lovlar” ham olib turgan. “Payshanbalik”dan boshqqa, Qur‘on suralaridan “kulya”ga o‘tganda quymoq, “amma”ga o‘tganda bo‘g‘irsoq, “yosin” ga o‘tganda yubqa keltirilishi ham rasm bo‘lgan”[1, B. 20].

Xulosa shuki, Buxoro amirligi o‘z davrida balki, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ham ilm-fan madaniyat, san‘at markazi bo‘lgan. Bu yerdagi ta‘lim tizimidagi yutuqlar bilan bir qatorda kamchilik tomonlari ham mavjud bo‘lgan. Ta‘limga yangicha uslub bilan yondashilmagan, arablar kirib kelgan davrdan buyon bir xil uslub bilan dars jarayonlari olib borilgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligida ta‘lim tizimi isloh qilinishga muhtoj edi. Ilm-fan, ta‘lim tizimini isloh qilishni taraqqiyparvarlar boshlab bergan bo‘lsa-lar, to‘laqonli isloh qilish O‘zbekiston mustaqillikni qo‘lga kiritgandan so‘nggina amalga oshirila boshlandi va bugungi kunga qadar davom etib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бобожонова Феруза Бухоро амирлигида таълим тизими (XIX аср охири — XX асрнинг бoshлари) / Ф. Бобожонова; -Тошкент: «Adib» нашриёти, 2014.128Б
2. Sudxo‘rning o‘limi: qissa / Sadriddin Ayniy. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.-240 b.
3. Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. — С П б., 1843. — С .212
4. Айний С. Бухоро инкилоби тарихи учун материаллар / / Асарлар - Тошкент: Бадий адабиёт, 1963.1 том. - 1« 352.

5. Ниёзий Ражабзода. Ибтидоий мактабларимизнинг тартибсизлиги ёхуд 1965. IV том. - Б. 140
6. Наливкин В. Школа у туземцев Средней Азии // Туркестанские ведомости, 1898. — 8 августа.
7. Билялов Г.М. Из истории культуры и просвещения в Хорезме. — Ургенч, 1957. — С.39
8. Солижанова Г.Ф. Туркистонда уқитиш-маърифатчилик уюмлари уларнинг ижтимоий аҳамияти (XIX аср охири - XX аср бошлари). Тарих фан. номз. дисс. ... — Тошкент, 1998. — Б. 31.
9. Долимов У. Эски мактаб // Тафаккур. — Тошкент, 2010. — № 1. - Б. 66-73.
10. I Остроумов Н. П. Исламоведение. Введение в курс исламоведения. - Ташкент, 1914. — С.94-96